

OZIQ-OVQAT BIOKIMYOSINING AMALIY AHAMIYATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6540017>

Turonbeyeva Dilyoraxon Azamatjon qizi
Abdufattoyeva Maftunaxon Dilshodjon qizi

Farg'ona politexnika instituti

Kimyo-texnologiya fakulteti

OOT yo'nalishi talabalari

Annotatsiya: *Oziq-ovqat biokimyosining amaliy ahamiyati va bu fanning rivojlanish tarixi hamda uning maqsad va vazifalari, olib boriladigan ishlari, oziq-ovqat sanoatida kechadigan jarayonlar to'g'risida.*

Kalit so'zlar: *mikroorganizm, biokimyo, uglevod, lipid, vitamin, fermentatsiya, to'qima, modifikatsiya, nutrisevtiklar, mikrobiologiya.*

Annotation: *The practical significance of food biochemistry and the history of the development of science and its goals and objectives, the work carried out.*

Keywords: *microorganism, biochemistry, carbohydrate, lipid, vitamin, fermentation, tissue, modification, nutraceuticals, microbiology.*

АННОТАЦИЯ: *Практическое значение биохимии пищевых продуктов и история развития науки и ее цели и задачи, выполненные работы.*

Ключевые слова: *микрорганализм, биохимия, углевод, липид, витамин, ферментация, ткань, модификация, нутрицевтики, микробиология.*

Oziq-ovqat kimyosi bu - oziq-ovqatning tarkibi, fizikaviy va kimyoviy xususiyatlari, reaksiyalari va kimyoviy o'zgarishlarini o'rganish uchun mas'ul bo'lgan fan. U barcha foydali moddalarning xilma-xilligi, sifati va xavfsizligini kafolatlash uchun uni ishlab chiqarish, qayta ishlash va saqlashdan o'tadigan barcha bosqichlarni ko'rib chiqadi. Bu fanning kelib chiqishi qishloq xo'jalik kimyosi bilan uzviy bog'liq. Bu XX asrlarda ancha rivoj topdi. Oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash, saqlash va ishlab chiqarishda ko'plab yutuqlarga erishildi.

Bu fan ko'plab boshqa fanlar, jumladan, kimyo, biokimyo, mikrobiologiya, molekulyar biologiya fanlariga asoslangan fanlararo fan hisoblanadi. Fanning maqsadi oziq-ovqatning ozuqaviy qiymatini saqlab qolish va xushbo'ylik, rang va boshqalarni nazorat qilishdir. Shuningdek u qayta ishlash, kimyoviy moddalar qo'shilishi va ularning sifatga ta'siri, shu bilan birga iste'molchilarga taqdim

etiladigan narx, xavfsizlik va ovqatlanish kabi ko'plab jihatlarni baholash uchun javobgardir.

Ushbu fan iste'molchilar sog'lig'iga olib kelishi mumkin bo'lgan zararli ta'sirlarni o'rganish bilan shug'ullanadigan oziq-ovqat xavfsizligi va uni iste'mol qilish xavfsizligi bilan qiziqadi.

Oziq-ovqatning muhim vazifasi tanani barcha tirik mavjudotlar hujayralari uchun zarur bo'lgan energiya, tartibga solish va tuzilish talablarini qondirish uchun zarur oziq moddalar bilan ta'minlashdir.

Shuning uchun oziq-ovqat kimyosi har xil turdagi oziq-ovqat mahsulotlarida mavjud bo'lgan organik va noorganik molekulalarni va elementlarni to'liq o'rganadi. Masalan, oqsillar, uglevodlar, lipidlar, vitaminlar, suv, minerallar va boshqalar.

Aslida bu fan XIX asrning ikkinchi yarmida XXVIII-XIX asrlarda kimyoning muhim rivojlanishi natijasida vujudga kelgan.

XIX asrning oxiriga qadar analitik kimyo usullarining rivojlanishi, fiziologiya va ovqatlanishdagi yutuqlar oziq-ovqatning asosiy kimyoviy tarkibiy qismlari haqidagi bilimlarimizni oshirishga yordam berdi.

Hozirgi kunda qishloqlardan shaharlarga o'tish ko'plab oziq-ovqatlarni ishlab chiqarilishini o'zgartirdi va nomuvofiq sharoitlar kelib chiqishni boshladi. Bu o'z o'zidan sog'liqni saqlash muammosini keltirib chiqaradi.

Ushbu holat oziq-ovqat tarkibini nazorat qilish maqsadida tegishli muassasalarning tashkil etilishiga olib keldi. Bu fanning ahamiyati oziq-ovqat kimyosi bo'yicha malakali mutaxasislarni jalb qilish va qishloq xo'jaligi tajriba stansiyalari, oziq-ovqat mahsulotlarini nazorat qilish laboratoriyalarini, ilmiytadqiqot muassasalarini tashkil etish va oziq-ovqat kimyosi sohasidagi ilmiy jurnallarni yaratishga olib keldi.

Ayni paytlarda, oziq-ovqat iste'molining globallasuvi, yangi xom ashyo, yangi texnologiyalar va yangi oziq-ovqat mahsulotlarining paydo bo'lishi, shu bilan birga kimyoviy mahsulotlardan keng foydalanish va oziq-ovqat bilan bog'liq munosabatlarga bo'lgan qiziqish tobora ortib borayotgani shu fan uchun yangi muammolarni keltirib chiqarmoqda.

Ular oziq-ovqat tarkibiy qismlarining modifikatsiyasining pasayishini optimallashtiradi va oziq-ovqat mahsulotlarini shakllantirish, qayta ishlash va saqlashni yaxshilaydi va ular to'qimalar, lazzat va rang va hid kabi atributlarga g'amxo'rlik qilishadi.

Sabzavotlar, mevalar va boshqa oziq-ovqat mahsulotlarini, hatto ularni tijoratlashtirish paytida ham ularni va yangiligini uzaytirishga imkon beradigan barcha tegishli sharoitlarni tahlil qilish va saqlash uchun ushbu yo'nalish mavjud.

Shuningdek, u oziq-ovqat mahsulotlarini uzoq vaqt saqlab qolish uchun kimyoviy qo'shimchalardan foydalanishni diqqat bilan o'rganib, hayotga mos kelmaydigan holatlardan qochishga intiladi.

Oziq-ovqat mahsulotlariga tatbiq etiladigan kimyo qishloq xo'jaligining an'anaviy sohalarida, oziq-ovqat sanoatida, oziqlantirishga ixtisoslashgan turli

sohalarda, parhezlarda va umuman oziq-ovqat bilan bog'liq barcha korxonalarda qo'llaniladi.

Bu oziq-ovqat tadqiqotlarining turli yo'nalishlarini qo'llab quvvatlaydi, bu yerda funksional oziq-ovqat, nutrasevtiklar kabi parhez qo'shimchalar va boshqalar.

Oziqlanish va boshqa sohalar bo'yicha mutaxassislar biologik faol komponentlarni aniqlashda oziq-ovqat kimyosiga tayanadi.

Har yili 16-oktabr sanasi **Butun jahon oziq-ovqat kuni** sifatida nishonlab kelinadi. Ushbu sana Birlashgan Millatlar Tashkilotining Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti tomonidan e'lon qilingan. Hozirda bu sanani 150 dan ziyod mamlakatlarda keng nishonlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Ouen R. (1996). Oziq-ovqat kimyosi. 3-tahrir.
2. Vikipediya (2020). Oziq-ovqat kimyosi. en.wikipedia.org.
3. uz.warbletoncouncil.org.
4. Blits, Grosch va Sheberl. (2009). Oziq-ovqat kimyosi. 4-nashr. [academia.edu](https://www.academia.edu).
5. Chueng P. va Mehta B. (2015). Oziq-ovqat kimyosi bo'yicha qo'llanma.